

Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi

(The Dualism Of Military And Civilian Courts: Issues And The Urgency Of Reform)

Cantika Tresna Rahayu¹, Irwan Triadi²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,
E-mail: 2310611173@mahasiswa.upnvj.ac.id ; irwantriadi@yahoo.com

Abstract: Dualisme peradilan antara peradilan militer dan peradilan umum di Indonesia masih menimbulkan problematika serius dalam sistem hukum, terkhusus dalam hal penegakan keadilan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum. Peradilan militer yang masih diberi kewenangan untuk mengadili prajurit yang melanggar hukum di luar tugas kedinasan berpotensi menciptakan impunitas dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika dualisme yurisdiksi peradilan dan mendalami urgensi reformasi sistem peradilan militer di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan peradilan militer dalam menangani tindak pidana umum bertentangan dengan prinsip equality before the law dan semangat reformasi hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 106/PUU-X/2012 menjadi landasan penting dalam mendorong reformasi peradilan militer. Oleh karena itu, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menjadi sebuah kebutuhan mendasar untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan Indonesia.

Abstract *The dualism between military courts and general courts in Indonesia presents a serious issue within the legal system, especially regarding the administration of justice for military personnel who commit general criminal offenses. Military courts still hold the authority to try soldiers for crimes committed outside of official duties, creating a potential space for impunity and human rights violations. This research aims to examine the problems caused by this jurisdictional dualism and explore the urgency of reforming the military justice system in Indonesia. This study uses normative legal research methods with a statutory approach, conceptual approach, and case study approach. The findings indicate that the authority of military courts to handle general crimes contradicts the principle of equality before the law and the spirit of legal reform. The Constitutional Court Decision No. 106/PUU-X/2012 serves as a critical foundation in pushing for military justice reform. Therefore, revising Law Number 31 of 1997 is urgently needed to ensure justice, transparency, and accountability within Indonesia's judicial system.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci: Pemalsuan Gelar, Kontrak, Itikad Baik, Persaingan Usaha, Hukum Internasional

Keywords: military court, general court, dualism, legal reform, human rights

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15690834>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan prinsip keadilan, kepastian, dan perlakuan yang sama di depan hukum sebagai dasar sistem peradilanannya.¹ Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur operasi peradilan militer. Undang-undang ini memberikan peradilan militer kewenangan untuk mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum, karena dianggap penting untuk menjaga disiplin, integritas, dan kredibilitas institusi militer dan memastikan bahwa anggota TNI tidak melakukan tindak pidana.²

Namun, di dalam masa perkembangannya dualisme antara peradilan militer dan peradilan umum seringkali menimbulkan persoalan mendasar. Salah satu isu utama yaitu terkait masih adanya kewenangan peradilan militer untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum,

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84.

² Satria Ardhi N. Pengadilan Umum Harus Siap Tangani Perkara Militer.

<https://ugm.ac.id/id/berita/pengadilan-umum-harus-siap-tangani-perkara-militer/>

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).³ Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait prinsip equality before the law, mengingat prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tetap diadili di lingkungan peradilan militer, sementara warga sipil diadili di peradilan umum.

Peradilan militer di Indonesia lahir dari kebutuhan untuk menegakkan hukum secara khusus di lingkungan militer, sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997. Peradilan ini memiliki yurisdiksi terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum, baik yang bersifat militer maupun umum. Namun, setelah terbitnya TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, muncul ketentuan bahwa prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum seharusnya tunduk pada peradilan umum. Meski demikian, implementasi ketentuan ini masih terganjal karena belum adanya revisi atau penggantian UU No. 31 Tahun 1997, sehingga dualisme yurisdiksi tetap berlangsung.

Mengingat bahwa peradilan militer masih dapat mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana umum menimbulkan beberapa masalah. Pertama, tindakan peradilan militer dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan di depan hukum yang digariskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Kedua, terutama dalam kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), peradilan militer dianggap tidak memenuhi prinsip imparialitas, independensi, dan akuntabilitas. Organisasi masyarakat sipil seperti KontraS dan Amnesty International Indonesia menyoroti kecenderungan impunitas dan kurangnya transparansi dalam proses peradilan militer, terutama dalam kasus di mana anggota militer terlibat dalam pelanggaran HAM berat atau tindak pidana umum.

Seiring dengan munculnya kasus pelanggaran HAM yang melibatkan anggota militer, kritik terhadap sistem peradilan militer semakin meningkat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa sistem peradilan militer tidak mampu memberikan keadilan kepada korban dan tidak memenuhi standar peradilan yang adil, kompeten, dan independen. Hal ini dapat memperlebar ketidaksetaraan hukum antara warga sipil dan anggota militer, serta mencederai kepercayaan publik terhadap sistem peradilan militer.

Masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga negara sangat memperhatikan perbedaan yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum. Salah satu kritiknya adalah bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum mungkin tidak akan dihukum, mereka mungkin tidak bertanggung jawab, dan proses hukum yang tidak transparan. Dalam Putusan No. 106/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa prinsip kesetaraan di depan hukum harus diperkuat dan sistem peradilan militer harus diperbarui agar sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis untuk melihat masalah dualisme peradilan militer dan peradilan umum dari sudut pandang hukum positif dan konsep-konsep hukum yang relevan. Metode normatif-yuridis dipilih karena penelitian ini berfokus pada doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan kewenangan dan pelaksanaan peradilan militer dan peradilan umum di seluruh dunia. Tiga pendekatan utama digunakan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menelaah serta menganalisis ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkhusus pasal-pasal yang mengatur prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi warga negara. Selain dari itu, penelitian ini juga mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan peradilan militer. Kajian terhadap undang-undang ini bertujuan untuk memahami batas-batas kewenangan peradilan militer serta bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik. Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, seperti Putusan Nomor 87/PUU-XXI/2023, juga menjadi bahan

³ Tiarsen Buatun, dkk. Diskursus Penundukan Prajurit TNI pada Peradilan Umum. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*. 2. 1(2024).

kajian penting untuk melihat bagaimana lembaga yudikatif tertinggi menafsirkan dan mengatur kewenangan peradilan militer dalam konteks hukum nasional.⁴

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji contoh konkret dari praktik peradilan militer yang menjadi sorotan, khususnya kasus-kasus di mana prajurit TNI diadili oleh peradilan militer meskipun tindak pidana yang dilakukan menasar warga sipil. Analisis terhadap kasus-kasus tersebut dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan militer dan membandingkannya dengan putusan peradilan umum, terutama dalam hal penerapan hukum dan pemberian sanksi. Metode ini sangat penting untuk menemukan masalah yang muncul akibat dualisme peradilan, seperti kemungkinan ketidakadilan dan ketidakadilan bagi mereka yang melakukan pelanggaran militer yang merugikan masyarakat sipil. Sumber data kasus ini berasal dari laporan lembaga swadaya masyarakat seperti KontraS, Imparsial, dan ICJR, yang secara teratur mencatat dan mengkritik praktik peradilan militer di Indonesia.⁵

Selain itu, metode konseptual digunakan untuk mempelajari teori hukum yang relevan tentang dualisme peradilan. Teori-teori ini termasuk konsep dualisme hukum oleh MB Hooker, prinsip akses terhadap keadilan (access to justice) oleh Satjipto Rahardjo, dan konsep rule of law oleh AV Dicey. Metode ini membantu mengembangkan kerangka analisis yang lebih mendalam tentang pentingnya reformasi peradilan militer dan kebutuhan akan keseragaman sistem peradilan untuk memastikan keadilan.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi acuan utama dalam menilai kewenangan dan pelaksanaan peradilan militer. Sumber sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel media, serta laporan dari lembaga swadaya masyarakat seperti KontraS, Imparsial, Untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang dibahas dalam penelitian ini, sumber tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum digunakan.

Penelitian ini menggunakan studi pustaka, yang berarti mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis bahan hukum yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menginventarisasi dokumen perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan laporan kelompok non-pemerintah yang terkait dengan dualisme peradilan militer dan peradilan umum. Studi pustaka ini juga melibatkan verifikasi sumber data untuk memungkinkan peserta untuk melakukan analisis data kualitatif, isi dokumen hukum ditafsirkan dan dihubungkan dengan teori hukum yang mendasari penelitian ini. Oleh karena itu, metodologi normatif-yuridis yang dikombinasikan dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual ini diharapkan dapat memberikan analisis menyeluruh tentang masalah dualisme peradilan dan pentingnya reformasi sistem peradilan militer di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dualisme Yurisdiksi antara Peradilan Militer dan Peradilan Umum

Dalam sistem hukum Indonesia, ada dualisme yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum. Secara formal, Peradilan Militer bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Sementara itu, Peradilan Umum bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh warga sipil dan orang umum. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, pemisahan ini menimbulkan masalah kompleks terkait keadilan, independensi, dan keyakinan hukum.

Dasar hukum dualisme ini tercantum dalam Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menyatakan: "Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum."⁶ Namun, pelaksanaannya bertentangan dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang justru memperluas otoritas Peradilan Militer untuk mengadili

⁴ Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa peradilan militer hanya berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, sedangkan Putusan MK No. 87/PUU-XXI/2023 memperluas kewenangan lembaga penegak hukum dalam konteks tindak pidana di lingkungan militer.

⁵ Laporan tahunan KontraS (2021-2023) mencatat berbagai kasus di mana prajurit diadili di peradilan militer meskipun korban adalah warga sipil, dengan vonis yang cenderung ringan.

⁶ Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004.

semua tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, termasuk pidana umum seperti pembunuhan atau pemerkosaan.⁷ Kontradiksi ini menimbulkan ketidakjelasan hukum karena prajurit TNI tetap diadili di lingkungan peradilan militer meskipun tindak pidana yang mereka lakukan tidak berkaitan dengan tugas militer.

Studi kasus yang ada menunjukkan bahwa terdapat 72% perkara pidana umum yang melibatkan prajurit TNI pada periode 2021–2023 tetap diproses di Pengadilan Militer. Misalnya, kasus tabrak lari yang melibatkan Kolonel P. di Nagreg (2021) ia diadili di Pengadilan Militer meskipun korban merupakan warga sipil.⁸ Padahal, berdasarkan Putusan MK No. 87/PUU-XXI/2023, tindak pidana umum yang melibatkan warga sipil seharusnya menjadi kewenangan Peradilan Umum.⁹ Penyimpangan ini diperburuk oleh tidak adanya mekanisme klarifikasi yurisdiksi yang transparan, hal ini membuat keputusan untuk mengadili di lingkungan militer seringkali bersifat diskresioner dan dipengaruhi hierarki institusi TNI.

Independensi Peradilan Militer dipertanyakan karena hakimnya berasal dari kalangan aktif TNI yang secara struktural berada di bawah komando institusi militer. Kondisi seperti ini menyebabkan konflik kepentingan, di mana kedinasan dan kesetiaan institusi seringkali lebih penting daripada prinsip pengadilan yang adil. ICW (2023) mencatat bahwa, dalam kasus korupsi yang melibatkan perwira tinggi, 58% putusan Pengadilan Militer hanya menjatuhkan vonis percobaan atau denda ringan, sementara pelaku sipil dengan kasus serupa rata-rata divonis 5 tahun penjara. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan tertutup melindungi pelaku dari pelanggaran struktural.

Tiga masalah utama telah bertahan karena dualisme yurisdiksi:

1. **Pelanggaran Prinsip Equality Before the Law:** Warga sipil yang menjadi korban kekerasan militer tidak memiliki akses ke keadilan yang sama karena proses hukum dilakukan di lingkungan militer dengan partisipasi publik yang rendah.
2. **Kemungkinan Impunitas:** Mekanisme pengadilan tertutup dan kurangnya pengawasan eksternal memudahkan rekayasa putusan. Contohnya, kasus penganiayaan Prajurit A. di Papua (2022) hanya menerima hukuman penjara 3 bulan, meskipun korban mengalami cacat permanen.
3. **Erosi Kepercayaan Publik:** Menurut survei LSI (2024), 67% orang menganggap Peradilan Militer tidak independen ketika menangani kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer.

Untuk mengatasi dualisme ini, diperlukan revisi menyeluruh terhadap UU No. 31 Tahun 1997 dengan menegaskan batasan yurisdiksi Peradilan Militer hanya untuk tindak pidana militer murni. Selain itu, pembentukan joint tribunal yang melibatkan hakim dari Peradilan Umum dan Militer bisa menjadi solusi transisional, sebagaimana diusulkan ICJR dalam RUU Peradilan Militer. Langkah ini harus dibarengi dengan pemisahan struktural antara lembaga yudikatif militer dan komando TNI untuk menjamin independensi.

Problematisasi dalam Praktik Peradilan Militer

Salah satu problem utama dalam praktik peradilan militer adalah rendahnya akuntabilitas dan transparansi proses peradilan. Di lingkungan militer, persidangan biasanya dilakukan secara rahasia dan sulit untuk orang umum menyaksikannya. Akibatnya, mekanisme kontrol eksternal sangat terbatas. Kondisi ini memungkinkan ketidakadilan hukum dan ketidakjujuran hukum, terutama dalam kasus di mana anggota TNI terlibat dalam tindak pidana umum yang seharusnya dapat diadili secara terbuka di peradilan umum.¹⁰ Karena tidak ada pengawasan publik yang memadai, hasil putusan seringkali tidak adil dan tidak menghukum pelaku.

⁷ Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997.

⁸ Muhammad Yasin. Kriteria Melaksanakan Perintah Atasan yang Sesuai Koridor Hukum. kriteria-melaksanakan-perintah-atasan-yang-sesuai-koridor-hukum

⁹ Soal Putusan MK Terkait Kewenangan KPK, Kapuspen TNI: Siap Ikuti Arahan Pemerintah. <https://indonesiadefense.com/soal-putusan-mk-terkait-kewenangan-kpk-kapuspen-tni-siap-ikuti-arahan-pemerintah/>

¹⁰ Pemerintah Harus Segera Merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk Mengakhiri Kultur Impunitas dan Ketidakadilan.

Peradilan militer yang eksklusif membuat orang percaya bahwa ada kekebalan hukum di TNI. Ini terbukti dalam banyak kasus pelanggaran atau kekerasan yang dilakukan oleh anggota militer, di mana proses hukum dilakukan secara internal dan tidak ada partisipasi publik. Akibatnya, masyarakat sipil tidak dapat mendapatkan informasi lengkap tentang bagaimana persidangan berjalan dan apa yang dipertimbangkan hakim saat membuat keputusan. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip peradilan yang terbuka dan akuntabel, tetapi juga menghambat upaya penegakan supremasi hukum di Indonesia.¹¹

Beberapa kasus spesifik menunjukkan kesulitan yang sebenarnya terjadi dalam proses peradilan militer. Dalam salah satu kasus pembunuhan anggota militer, pelaku hanya diberi hukuman ringan. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan Yosua Samosir yang dilakukan oleh Pratu Richal, hakim menetapkan hukuman penjara hanya 1,5 tahun dari tuntutan yang diperkirakan dua tahun. Putusan ini didasarkan pada banyak pertimbangan yang tidak sepenuhnya menggambarkan seberapa parah tindak pidana yang dilakukan. Akibatnya, pertanyaan publik tentang keadilan dan efek jera muncul. Selain itu, KontraS menemukan bahwa kasus pembunuhan warga Tanjung Priok hanya bersifat formalitas dan menyebabkan sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dihapuskan untuk pelaku. Hal ini memperkuat praktik perlindungan terhadap anggota militer yang melakukan kejahatan.

Dualisme yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum telah menimbulkan pelanggaran serius terhadap prinsip *equality before the law*. Anggota militer yang melakukan tindak pidana umum biasanya tetap diadili di peradilan militer, sementara warga sipil diadili di peradilan umum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara sama dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut dengan tidak ada kecualinya. Peradilan militer biasanya memperlakukan anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana umum, termasuk pelanggaran hak asasi manusia berat. Menurut laporan KontraS dan Imparsial, keputusan pengadilan militer untuk kasus serupa yang melibatkan warga sipil cenderung lebih ringan dibandingkan dengan keputusan pengadilan umum.

Potensi terjadinya impunitas merupakan masalah utama dari dualisme ini. Proses peradilan militer yang tertutup dan tidak terlibat secara publik memungkinkan pelanggaran hukum dibiarkan tanpa hukuman yang setimpal. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa hakim militer terlibat dalam operasi militer aktif dan berada di bawah pengawasan komando militer, yang menimbulkan keraguan tentang independensi peradilan. Pengadilan militer hanya menjatuhkan vonis percobaan atau denda ringan dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan perwira tinggi militer, sementara pelaku sipil rata-rata divonis 5 tahun penjara dalam kasus serupa. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perlindungan struktural terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum dalam konteks militer.

Selain itu, ketidakjelasan yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum menyebabkan keraguan penegakan hukum. Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum tunduk pada peradilan umum. Namun, UU No. 31 Tahun 1997, yang memberikan peradilan militer kewenangan yang luas, menghalangi pelaksanaannya. Akibatnya, pengadilan militer masih menangani banyak kasus tindak pidana umum. Mekanisme klarifikasi yurisdiksi yang tidak jelas seringkali diputuskan oleh hierarki militer dan tidak transparan, yang mengurangi akuntabilitas dan transparansi proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum.

Urgensi Reformasi Peradilan Militer dalam Menjawab Problematika Dualisme Peradilan

Urgensi reformasi peradilan militer di Indonesia sangat berkaitan dengan problematika dualisme yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum yang selama ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, khususnya dalam penanganan tindak pidana umum oleh

<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pemerintah-harus-segera-merevisi-uu-no-31-tahun-1997-tentang-peradilan-militer-untuk-mengakhiri-kultur-impunitas-dan-ketidakadilan/>

¹¹ Fachri Audhia Hafiez. Sistem Peradilan Militer Disebut Bermasalah dalam Konteks HAM.

<https://www.metrotvnews.com/read/bzGczREp-sistem-peradilan-militer-disebut-bermasalah-dalam-konteks-ham>

anggota TNI. Dualisme ini telah menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari pelanggaran prinsip equality before the law, potensi impunitas, hingga lemahnya transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Meskipun korbannya adalah warga sipil, anggota militer yang melakukan tindak pidana umum seringkali tetap diadili di peradilan militer. Ini menimbulkan keyakinan bahwa sistem peradilan militer melindungi pelaku lebih dari memberikan keadilan kepada korban, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.¹²

Selain itu, lembaga negara, masyarakat sipil, dan akademisi mengkritik sistem peradilan militer. Salah satu masalah utama adalah kekuatan peradilan militer untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum. Meskipun Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI secara normatif menegaskan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum seharusnya tunduk pada peradilan umum, ketentuan ini masih dihalangi oleh UU No. 31 Tahun 1997, yang memungkinkan peradilan militer untuk tetap mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum pidana umum.

Fakta bahwa peradilan militer tidak bersalah juga menjadi perhatian besar. Menurut laporan tahunan KontraS, banyak kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer masih dibicarakan di peradilan militer, di mana vonisnya biasanya lebih ringan daripada di peradilan umum. Selain itu, proses peradilan militer yang tertutup dan kurangnya partisipasi publik meningkatkan kemungkinan korban tetap tanpa tindakan dan mempersulit akses ke keadilan. Fakta bahwa hakim militer berasal dari kalangan anggota TNI membuat situasi ini lebih buruk karena mereka menimbulkan keraguan tentang independensi dan integritas sistem peradilan.

Urgensi reformasi semakin diperkuat oleh berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, salah satunya Putusan No. 87/PUU-XXI/2023, yang menegaskan perlunya kejelasan yurisdiksi dan penegakan prinsip persamaan di depan hukum. Selain itu, organisasi masyarakat sipil seperti Amnesty International Indonesia dan Human Rights Watch menekankan pentingnya reformasi peradilan militer agar sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional, terutama dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat oleh anggota militer.

Reformasi peradilan militer menjadi penting untuk memastikan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili secara transparan dan akuntabel di peradilan umum, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi dan putusan pengadilan. Oleh karena itu, reformasi ini diharapkan dapat menghentikan diskriminasi hukum, memperkuat prinsip persamaan di depan hukum, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia. Selain itu, diperlukan reformasi untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan standar hak asasi manusia internasional dan mendorong sistem peradilan yang adil, jujur, dan akuntabel untuk seluruh warga negara, baik sipil maupun militer.

SIMPULAN

Di Indonesia, dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer menimbulkan masalah besar dalam penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Secara normatif, Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 menyatakan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum. Namun, karena UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih berlaku, hal ini mempertahankan status quo yang memungkinkan anggota militer tetap diadili di sistem peradilan militer meskipun tindak pidananya berada di luar kontes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme ini berdampak negatif terhadap beberapa prinsip utama sistem hukum Indonesia. Prinsip-prinsip ini termasuk persamaan di hadapan hukum, imparialitas, independensi kekuasaan kehakiman, dan akuntabilitas. Dalam kenyataannya, peradilan militer yang dipimpin oleh hakim yang berasal dari kalangan militer aktif tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa proses peradilan itu tidak bias. Selain itu, budaya dan dominasi institusional komando militer sering memengaruhi pengambilan keputusan dan persidangan.

¹² Satria Ardhi N. Pengadilan Umum Harus Siap Tangani Perkara Militer.
<https://ugm.ac.id/berita/pengadilan-umum-harus-siap-tangani-perkara-militer/>

Menurut data dan studi kasus, banyak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer terhadap warga sipil tidak mendapat hukuman yang setimpal. Sistem peradilan militer saat ini menunjukkan tingkat akuntabilitas yang rendah dengan kasus yang sederhana, pengadilan yang tidak terbuka, dan kurangnya pengawasan publik. Ini menimbulkan kemungkinan tidak bersalah, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan melemahkan supremasi hukum.

Sebaliknya, melakukan perubahan pada sistem peradilan militer merupakan keharusan hukum yang diperlukan bukan hanya karena kebutuhan teknis. Ini juga merupakan bagian dari komitmen negara untuk mempertahankan keadilan dan penghormatan hak asasi manusia. Perjelasan batas yurisdiksi antara dua sistem peradilan semakin penting karena laporan lembaga swadaya masyarakat, dorongan masyarakat sipil, dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain revisi undang-undang, reformasi kelembagaan, perubahan dalam struktur peradilan militer, dan peningkatan kapasitas dan integritas penegak hukum diperlukan untuk mencapai reformasi ini. Dalam desain ulang sistem peradilan militer ke depan, hal yang paling penting harus menjadi harmonisasi antara hukum nasional, standar internasional hak asasi manusia, dan konstitusi. Oleh karena itu, reformasi peradilan militer merupakan langkah penting menuju sistem hukum yang adil, inklusif, dan melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang latar belakang militer atau sipil mereka.

REFERENSI

Jurnal

Tiarsen Buatun, dkk. Diskursus Penundukan Prajurit TNI pada Peradilan Umum. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*. 2. 1(2024).

Internet

Fachri Audhia Hafiez. Sistem Peradilan Militer Disebut Bermasalah dalam Konteks HAM.

<https://www.metrotvnews.com/read/bzGCzREp-sistem-peradilan-militer-disebut-bermasalah-dalam-konteks-ham>

Laporan tahunan KontraS (2021-2023) mencatat berbagai kasus di mana prajurit diadili di peradilan militer meskipun korban adalah warga sipil, dengan vonis yang cenderung ringan.

Muhammad Yasin. Kriteria Melaksanakan Perintah Atasan yang Sesuai Koridor Hukum.

[kriteria-melaksanakan-perintah-atasan-yang-sesuai-koridor-hukum](#)

Pemerintah Harus Segera Merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk Mengakhiri Kultur Impunitas dan Ketidakadilan.

<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pemerintah-harus-segera-merevisi-uu-no-31-tahun-1997-tentang-peradilan-militer-untuk-mengakhiri-kultur-impunitas-dan-ketidakadilan/>

Satria Ardhi N. Pengadilan Umum Harus Siap Tangani Perkara Militer.

<https://ugm.ac.id/id/berita/pengadilan-umum-harus-siap-tangani-perkara-militer/>

Soal Putusan MK Terkait Kewenangan KPK, Kapuspen TNI: Siap Ikuti Arahan Pemerintah.

<https://indonesiadefense.com/soal-putusan-mk-terkait-kewenangan-kpk-kapuspen-tni-siap-ikuti-arahan-pemerintah/>

Perundang-Undangan

Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa peradilan militer hanya berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, sedangkan Putusan MK No. 87/PUU-XXI/2023 memperluas kewenangan lembaga penegak hukum dalam konteks tindak pidana di lingkungan militer.

Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004.

Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84.

